

N.DÁWQARAEV QARAQALPAQ PROZASÍNÍN TIYKARÍN SALÍWSHÍ ILIMPAZ

Utambetova A.J.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis qalası*

Ilimpaz Nájim Dáwqaraevtı qaraqalpaq intelegenciyasınıń baslawshılarınıń iri tulǵası etip jetkeriwde ilimpaz jazıwshı S.Bahadırovanıń «Qanatınan qayırlıǵan suńqar» [1] degen hújjetli povesti belgili áhmiyetke iye. Povest ilimpazdıń ómirden keter waqıtlarındaǵı, yaǵnıy onıń pútkil dóretiwshiligi menen turmıs tirishiliginiń awır tragediyalıq halatların sáwlelendirgen shıǵarma dep tanıwımız maqsetke muwapıq keledi.

Povestte ilimpazdıń watanı xalqına degen súyispenshiligi, qaraqalpaq milletiniń ózine tánligine bolǵan ayırıqsha sezimi, onıń professor folklorist Q.Ayımbetov penen doslıq qatnasıqlarınıń ajıralmaslıǵı jeterli dárejede sáwlelengen. Shıǵarma Tashkentten samolyotta ushıp kiyatırǵan ilimpaz N.Dáwqaraevtıń watan, qaraqalpaq jerine bolǵan saǵınısh sezimlerin sáwlelendiriwden baslanǵan. Shıǵarmadaǵı N.Dáwqaraevtıń túnlerdiń birinde uyqılı oyaw halında Ájiniyazdıń «Bozataw» qosıǵı menen onıń namasınıń sırlı elesleri, qulaqqa kelgen muńlı nama durıs berilgen. Usı nama ırǵaqları, sol bir alasapranlı jıllar XX ásiriniń otızınshı jıllarında «qaraqalpaq ádebiyatı bar ma, bar bolsa oǵan oǵan qaysı shayırlar kiredi?» degen biymáni sorawdıń ortaǵa qoyılıp, dawlı pikirlerge oray bolıwı N.Dáwqaraevtı biylep alıp gúres ortalıǵına shıǵarǵan edi. Al povesttegi ilimpazdıń tań azanda qaymaqlı shay usınǵan hayalı Valifa menen sóylesiwi – diologi orınlı sáwlelengen: «– Valifa; Sharshadıń ba, jaman uyqladıń ba?» – dedi miyrimli kózler menen eriniń kelbetine qarap. – Tünde oyanıp ketkennen soń qayıp uyqım kelmedi. Valifa, men túsım be, ońım ba, bilmeymen Ájiniyazdıń «Bozataw» qosıǵın birew ırǵaǵına salıp aytıp atırǵanın esittim. Dawıs sonday jaǵımlı. Oyanıp qarasam, qasım da hesh kim qosık aytıp atırǵan joq. Biraq dawıs kópke shekem meniń qulaǵımnan ketpedi – dedi baladay quwanıp. Valifa onıń kózindegi ushqın shashqan ottı kórdi, júregi terbenip ketti. Ol erin ayap, ana jurıtqa degen saǵınıshtıń nurın kózinde kórip, ne derin bilmey qaradı» [1, 15].

Povesttegi bul waqıya N.Dáwqaraevtıń Qazaqstandaǵı Oral pedagogikalıq institutında jumıs islep júrgen jılları edi. Povestte jazıwshı N.Dáwqaraevtıń kabinetine kelip, onıń A.P.Savickiy menen qarama-qarsılıqların sáwlelendiriwshi syujetlik detallardı kóbirek diologlar arqalı súwretlegen. Bular arqalı kitap oqıwshılar N.Dáwqaraev penen A.P.Savickiy arasındaǵı qarama-qarsılıqlardıń anıq tórkinin burınnan anıq bilmese de, endi olardı ayqınlastırıp súwretlegen qaraqalpaq xalqınıń naǵız azamatı N.Dáwqaraevqa islengen dushpanlıqtıń sırların A.P.Savickiy Moskvadaǵı etnografiya institutına direktordıń (N.Dáwqaraevtıń) ruxsatısız jiberilgen xattan baslanǵanın, onıń shólkemlestiriwshileri bolǵanın anıq bilip aladı. Anıǵıraǵı A.P.Savickiy óz direktorınıń

ruxsatın almastan, onıń atınan Moskvadaǵı etnografiya institutı direktorı S.P.Tolstovqa sol jerde aspiranturada oqıp atırǵan R.Qosbergenov, M.Nurmuxamedov, S.Kamalov hám taǵı basqalardı Nókiske qaytarıw, eger ol orınlanbasa solardıń aspirantlıq stipendiyaların, aylıq is haqıların qısqartıw jóninde xat jibergen eken. Bul xattan bolsa N.Dáwqaraevtıń xabarı bolmaǵan. Sonda A.P.Savickiy óz direktorı menen: «Men hár bir adımıdı seniń menen oylasıp atıwım kerek pe men tártipti talap etemen...» degen sıyaqlı sózler menen N.Dáwqaraevtı tıńlaǵısı kelmey, oǵan boysınbay ketedi. N.Dáwqaraev bolsa onı ózi ótinish penen rus tilindegi is qaǵazların jazıw ushın aldırǵan bolsa da, endi onı jumıstan shetlele almaydı, ol dushpanlıqtı kúsheyte basladı. Aradan kóp ótpey «Sovetskaya Karakalpakiya» gazetasınıń betinde I.Efimovtıń «Broshyura soderjashaya ideologicheskie izvrasheniya» atlı maqalası járiyalanıp qayǵılı ızǵar suwıq samaldı alıp úyme-úy, keńseme-keńse tarqatıldı. Maqalanı oqıǵan adam bir túrli bolıp ketedi. Bir maydan Nókiste tınıshlıq, Nókis qalası demin almay, xalıq basına túsken qıyınshılıqtı qalay kóteretuǵının qayǵırıp turǵan yańlı... gazeta samalday tez ushıp N.Dáwqaraevtıń úyine de jetip keldi tórtinshi bettegi maqalaga kózi tústi. Arqasınan shıqqan muzday ter tula bedenini qaplap, eti túrshigip ketti. Avtorı kim? Bul bir adamnıń julınına balta menen uratuǵın maqala – ǵoy dedi ishinen. Temanı qatal alǵan eken. Mına tema menen birewdiń qazanında qan qaynaydı. Avtorı I.Efimov. Efimovtı ol keshe ǵana qalalıq partiya komitetinde kórgen edi... eti juw ete qaldı... qayta oqıdı... «Kim sorlı eken mınaw ońbaǵannıń tırnaǵına ilingen. Ol dárriw maqalanı oqıy basladı. Óziniń kózine ózi isenbedi. Jáne oqıdı. Hesh túsınbeydi. Jáne oqıdı. Sonda ideologiyalıq jaqtan burmalanǵan maqala meniki me? Men haqqında jazılǵan ba? Qalay – qalay? Ol gazetanı búklep, hayalınan jasırıp, papkasına saldı. Jalǵız qorǵanı – úyiniń ishi bilmewi...» [1, 20].

Mıne, bul N.Dáwqaraevtıń basına túsken bolajaq awır músiybet-ólim tırnaǵına iliniw payıtı edi. Povestte S.Bahadırova onıń burın bay balası – Qońırattaǵı esiginde qul jumsap, fabrika ashqan eski ústem klasstıń wákiliniń perzenti bolǵanlıǵı ushın Qazaqstanda oqıwınan quwılǵanın kóp qıyınshılıq penen oqıwǵa qayta túskeni hám taǵı basqalar avtorlıq maǵlıwmatnama bayanlawlar menen beredi.

Al, Nájim Dáwqaraevqa islengen mınaday jala dóhmetti bala shaǵası menen anasına bildirgisi kelmese de Valifa sergek, sezimtal hayal bolıp, ol kúyewiniń júzinde qan qalmaǵanın sezip, júregi bir sumlıqtıń baslanǵanın ańlap, qońsılarınan gazetanı tawıp alıp oqıp, júdá qolaysız halatqa tusedi, kúyewin, hátteki, jumısınan úyine de jibermey qamaqqa alatuǵınday bolıp túyiledi. «Bárin islep otırǵan sol Savickiy... Efimovtı, Savickiydi tawıp alaman dep julqınsa da ana kelinin jibermey alıp qaladı» [1, 21].

Bunday júdá qıyın jaǵdaylarda eliwinshi jıllardaǵı repressiyanıń qayta tirilip, gújip atırǵan waqıtları Nájim aǵaǵa kim járdemge keler edi, kim oǵan kómek kórsete aladı. Olar, hátteki, ayırımları Nájim Dáwqaraev penen sálemlesiwge húreylenip, kórmegendey bolıp keter edi. Sonda oǵan Q.Ayımbetov doslıq járdemin kórsetip, shın ıqlas penen sırlasıp, qıyın halatlardan qalay shıǵıwdı oylasar edi. Bular povestte orınlı súwretlengen. Q.Ayımbetov usı jaǵdaylardı esapqa alıp «Qap qollasatuǵın dos taptım...» degen eken [2, 276].

«Qállı jorasınıń júzine mehir menen qarap qoydı. Bul jaqsılıq penen pitpeydi. Gúreske tayarlıana ber» [1, 22]. «Xalıqqa beremen degen jemistiń awzın jańa ashıp edim. Ol jemislerdi qanday etip jıynadım... pal hárresi sıyaqlı mısqallap, tınbastan jıynadım. Ele qabımnıń awızı tolıq ashılǵan joq... Jańa ǵana ashılıp atır edi...» [1, 22].

Bul Q. Ayımbetov penen N. Dáwqaraevtıń óz-ara sırlasıwları sıpatında povestte diolog formasındaǵı súwretlew usılı arqalı eki ilimpazdıń ishki ruwxıy dúnyasınıń aynası, kórkem psixologiyalıq súwretlewdiń estetikası bolıp esaplanadı. Jáne de N. Dáwqaraev: «Meniń haqıyqıy miyǵem endi pisedi», - dese, al Q. Ayımbetov: «Seniń miynetiniń tek ǵana sawatlı adamlar ǵana túsinedi. Házir joq jerden «xalıq dushpanın izlew mapazı kelip tur», - degen.

- Awa, qashanda da bir toqpaqtıń boların kútip júz edim. Bul toqpaq házir urdı-ǵoy. Bári burmalaw. Men jalaniń qurbanı bolmaqshıman. Ballarım ele jas. Valifanıń qolına ilinip awzına nan salǵanday emes. Sonshama balanı (segiz bala) Valifa qalay baǵadı. Anama da qıyın boldı [1, 22].

D. Sonıchevtıń, N. Narenovtıń hám basqalardıń maqalaları da daǵazalanıp, olardı N. Dáwqaraev házir hám memiz ullı shayır dep tanıp júrgen Berdaqtıń «Shejire», «Xorezm», «Kulen bolıs» shıǵarmaların jazǵanı ushın ayıplamaǵan, onı panislamistlik shayır ekenin bile tura xalıqlıq áhmiyetke iye shayır dep maқтаǵan ilimpaz, burjuaziyashıl toparǵa birigiwshi sovet mámleketiniń dushpanı dep ayıplaydı. Bular shın mánisinde N. Dáwqaraevtı ruwxıy psixologiyalıq daǵdarısqa túsirip, pútkil tınıshın alǵan edi. «Onıń kózi ilinip ketipti. Birew bay balasın joq qılıw kerek», – dep tapanshasın qaltasınan shıǵarıp tuwrı atıp jiberdi. Ol shalqasına jıǵıldı...» [1, 40].

Mine, bul psixologiya situaciyasınıń sebebi bir yarım ay ishinde onı qaralap járiyalaǵan bes maqalanıń aqibetleri edi. Sol bes maqalaǵa da N. Dáwqaraev juwap jazıp aqlanǵısı kelse de, onıń gáp sózlerin hesh kim esapqa almadı. Al, N. Dáwqaraevtı jaqlap sóylemekshi bolǵanlarǵa bolsa, sóz berilmegen. Hátteki, N. Dáwqaraevtıń «Bolshaya sovetskaya enciklopediya» ǵa jazılǵan qoljazbası, ele baspada járiyalanbaǵan miyneti de jala dóhmettiń qarmaǵına ilingen. Usınday júdá qıyın, dramalıq psixologiyalıq situaciyalar waqtında N. Dáwqaraevtıń anasınıń kelini Valifaǵa qarata: «Balam bir jamanlıqtı júregim sezedi. Sen Nájimdi alıp tórkinine ketseń qalay boladı?... Valifa oǵan: – Bul kónbeydi oǵan!» – dep sózdi kesip tasladı [1, 47].

Solay etip, hújjetli povestte keltirilgen faktlerden tısqarı ataqlı ilimpazǵa tiyisli ob'ektiv hújjetli materiallar keltirilip, ásirese, eń sońǵı ilim izertlew institutındaǵı N. Dáwqaraevtı qaralawshı májilistegi sózler de, ondaǵı ilimpazdıń «men Joqarǵı Keńes deputatıman, meni bul jerde qaralap jıynalısh ashıwǵa haqıńız joq» degen aqlanıwshı ob'ektiv pikirlerine qaramastan, Q. Ayımbetovtıń onı qorǵawshı ilimiy oyların da esapqa almay N. Dáwqaraevtı partiyadan shıǵarıp, jumıs ornınan da shetletiwdi uyǵarǵan qarar qabil etkenligi ayqın súwretlengen. «N. Dáwqaraev zalda ornınan tura almay otırıwı menen qaldı. Q. Ayımbetov zaldıń sońǵı orınılıǵında jer shuqlap otırǵanda birazdan soń Nájimdi súyep, úyine alıp bardı» [1, 50].

S.Bahadırovanıń «Qanatınan qayırılǵan suńqar» povestinde kóbirek N.Dáwqaraevtıń ómiriniń sońǵı máwritleri qálemge alınıp, onıń kimler tárepinen azap aqiretler shekkeni, onı mayırıwdıń háttен tıs qáte, jalaxorlıq táreplerin awızsha informaciyalardan, bul povestten aldın járiyalanǵan belgili ilimpaz S.Axmetov, G.Esemuratov, A.Paxratdinov, Q.Bayniyazovdıń faktlik materiallarınan keń paydalanǵan. Povesttiń dokumentallıq, publicistikalıq hám ideyalıq estetikalıq áhmiyetin kórsetetuǵın faktlerdiń biri ilimpaz A.Paxratdinov, Q.Bayniyazov sol waqıtları N.Dáwqaraevtıń sabaǵınıń waqtında ayırım studentler ilimpaz haqqındaǵı sın maqalalardı partanıń ústine jayıp qoyıp oqıp otırǵanların kórip ustaz birden lekciya oqıp turǵan kafedraǵa basın qoyıp, eki shekesin qısıp tómen qarap jatıp qalar eken.

Mine, bul sıyaqlı ilimpazdıń ómiriniń aqırına tiyisli syujet detalları S.Bahadırovanıń shıǵarmasında anıq keltirilip, ilimpaz ómiriniń aqırǵı demlerinde kafedrada lekciya oqıp atırıp júrek keselligi sebepli jıǵılǵanı detallastırılıp tásirsheń túrde dıqqatqa ılayıq poetikalıq sheberlik penen súwretlengen.

«– Meni úyge aparıń!, – dedi studentlerge. Kafedrada jayıwlı turǵan qaǵazların jıynay almadı. Qaǵazların studentler jıynap portfeline saldı. Ol esikten úyine kirgen jerde súyep kiyatırǵan jigitten qolın bosatıp alıp: – Kete berıń...! – dedi. Anasına adamlar súyep kiyatırǵan kelbetin kórsetkisi kelmedi. Ádettegisinshe: – Apa! – dedi de, anasınıń aldına kelip jıǵıldı... – Apa...!» [1, 54].

Bul qaraqalpaq ádebiyatınaw iliminiń juldızı bolǵan N.Dáwqaraevtıń eń sońǵı sózi eken. Ol bunnan keyin anası menen qostarı Valifaǵa bir qansha sózler aytqısı kelsede tili gúrmelmewi menen tań shaǵında birotala uyqıǵa ketken. Bul orınlar povesttiń aqırǵı sózleri retinde liriko psixologizm menen tábiyattıń ıssılıǵına, ananıń zarlanǵan dawısı, shın tragediyalıq sıpatqa iye joqlawlarǵa tolı gápler menen tásirsheń túrde sáwleleniwi kimdi bolsa da tolqınlandıradı.

Juwmaqlastırıp aytqanıımızda ilimpaz hám jazıwshı S.Bahadırova óz povestinde N.Dáwqaraev obrazın ob'ektiv hám tásirsheń sáwlelendirip ullı alımnıń kelbetin jáne de janlandırdı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Bahadırova S. Qanatınan qayırılǵan suńqar // Ámiwdárya jurnalı, 2007. – №2-3.
2. Ayımbetov Q. Ótken kúnlerden elesler. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1972.